

Lean: Cultura Organizacional e Eficiência em Economias em Desenvolvimento

Lean Transformation: Organizational Culture and Efficiency in Developing Economies

João Pedro de Almeida Rocha¹, Mikael Victor Seco Vivacqua¹, Alequexandre Galvez de Andrade², Luciana de Almeida Silva³

Centro Tecnológico, Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, Brasil; ² Instituto Federal de São Paulo; ³ Universidade Paulista

DOI: 10.5281/zenodo.12589445

Resumo:

Introdução: O uso de técnicas Lean para a redução de desperdícios tem se tornado uma prática comum em linhas de produção ao redor do mundo. Originado no Japão, no pós-Segunda Guerra Mundial, o Lean se estabeleceu como um padrão de eficiência. Este trabalho investiga as dificuldades, benefícios e impactos da aplicação do Lean Manufacturing nas empresas, destacando a importância de uma abordagem colaborativa e sistemática para a gestão da produção. Objetivo: Este estudo tem como objetivo analisar a aplicação de técnicas Lean, como o Mapeamento do Fluxo de Valor (VSM) e o Kaizen, em linhas de produção, avaliando sua eficácia na redução de desperdícios e melhoria da eficiência produtiva. Metodologia: Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, com foco em artigos achados na base de dados Google Acadêmico que discutem a implementação do Lean Manufacturing em diversas empresas. A seleção dos estudos considerou exemplos reais e atuais da aplicação dessas técnicas, garantindo a relevância e atualidade das informações. Conclusão: A aplicação bem-sucedida do Lean Manufacturing requer não apenas a implementação de técnicas específicas, mas também uma mudança cultural dentro das organizações. Os resultados mostram uma significativa redução de desperdícios, aumento da eficiência e produtividade, e maior satisfação dos clientes. A contínua capacitação dos colaboradores e a adaptação das técnicas às necessidades específicas das empresas são essenciais para o sucesso dessa abordagem.

Palavras-Chave: Lean Manufacturing. Redução de desperdícios. Eficiência produtiva. Melhoria contínua. Value Stream Mapping (VSM).

Abstract:

Introduction: The use of Lean techniques for waste reduction has become a common practice in production lines worldwide. Originating in Japan post-World War II, Lean has established itself as a standard of efficiency. This paper investigates the difficulties, benefits, and impacts of implementing Lean Manufacturing in companies, highlighting the importance of a collaborative and systematic approach to production management.

Objective: This study aims to analyze the application of Lean techniques, such as Value Stream Mapping (VSM) and Kaizen, in production lines, evaluating their effectiveness in reducing waste and improving production efficiency. **Methodology:** An integrative literature review was conducted, focusing on articles discussing the implementation of Lean Manufacturing in various companies. The selection of studies considered real and current examples of the application of these techniques, ensuring the relevance and currency of the information. **Conclusion:** The successful application of Lean Manufacturing requires not only the implementation of specific techniques but also a cultural change within organizations. The results show a significant reduction in waste, increased efficiency and productivity, and greater customer satisfaction. Continuous training of employees and adaptation of techniques to the specific needs of companies are essential for the success of this approach.

Keywords: Lean manufacturing. Waste reduction. Productive efficiency. Continuous improvement. Value Stream Mapping (VSM).

1. INTRODUÇÃO

“O único propósito de uma empresa é gerar lucro para os acionistas”, fala de Milton Friedman, ganhador do Prêmio Nobel em ciências econômicas, em uma entrevista para a revista *Time* nos Estados Unidos. Nesse sentido, as companhias procuram ter o mínimo de desperdício possível, já que, menos desperdício significa mais lucro. Assim, o uso de técnicas Lean é comprovado como um método eficaz para a redução de gastos. Diversos estudos e casos de implementação em empresas ao redor do mundo demonstram os benefícios do Lean na redução de desperdícios, aumento da eficiência e melhoria da qualidade dos produtos. A filosofia Lean se baseia na identificação e eliminação contínua de desperdícios, o que se reflete em processos mais enxutos, redução de custos e maior satisfação dos clientes.

Este trabalho aborda as dificuldades, benefícios e impactos da aplicação do Lean Manufacturing nas empresas. Para isso, foram analisados diversos artigos sobre exemplos reais de implementação do Lean Manufacturing em diferentes organizações. A pesquisa revelou que a implementação bem-sucedida do Sistema de Manufatura Enxuta necessita da integração e implementação simultânea dos elementos Lean, juntamente com uma sequência adequada.

O trabalho tem como objetivo trazer como resultado, de maneira enxuta, como implementar o *Lean* em linhas de produção, desafios da implementação, impacto nas organizações, benefícios e o futuro de ferramentas de *Lean Manufacturing* em relação com a Indústria 4.0.

O Lean Manufacturing e o uso do Value Stream Mapping (VSM) vão além de abordagens operacionais, representando filosofias de gestão que podem transformar a

maneira como as organizações operam e competem. A implementação bem-sucedida dessas práticas exige uma mudança cultural e uma abordagem holística, promovendo eficiência, inovação e excelência. Nos países desenvolvidos, a adoção do Lean e do VSM tem melhorado a eficiência, qualidade e competitividade das empresas, destacando a importância de uma mentalidade de melhoria contínua e adaptação às mudanças do mercado. Essas práticas são essenciais para a sustentabilidade e sucesso a longo prazo das organizações, consolidando-as como referências globais em eficiência e desempenho.

2. METODOLOGIA

Para este estudo foram pesquisados artigos com palavras-chaves como: “Lean Manufacturing”, “Desperdício” e “*Value Stream Mapping (VSM)*”, na base de dados Google Acadêmico. Somando, essa pesquisa retornou cerca de 4.400.000 (quatro milhões e 400 mil) resultados, entre artigos, livros, teses, textos, documentos e dissertações. No caso desse trabalho, foram filtrados apenas artigos.

Foram selecionados artigos cuja o título possuíam o constructo “cultura Lean” and ; “países desenvolvidos” ou “Sistema Lean”. A maioria dos artigos selecionados tinham no mínimo 30 citações internacionais, garantindo assim artigos de relevância e qualidade. Poucos foram selecionados para conteúdos mais específicos, como no artigo “Lean Manufacturing in Industry 4.0: A Smart and Sustainable Manufacturing System”. Mesmo esses, possuíam um mínimo de 20 citações.

Com os artigos selecionados, foram extraídas as conclusões feitas pelos autores, e a aplicação de uma análise de Conteúdo, a fim de atingir resultados de acordo com os objetivos deste estudo.

A Análise de Conteúdo é uma técnica fundamental na pesquisa qualitativa, amplamente reconhecida e utilizada em diversas áreas do conhecimento. Segundo Paiva, Oliveira e Hillesheim (2021), essa técnica é compreendida como um conjunto de procedimentos que permite a interpretação e compreensão de mensagens e discursos, possibilitando a extração de significados subjacentes.

No contexto da pesquisa qualitativa, a Análise de Conteúdo desempenha um papel crucial na organização e interpretação dos dados coletados. Conforme destacado por Mozzato e Grzybovski (2011), a análise de conteúdo tem conquistado legitimidade no campo da administração, sendo reconhecida como uma ferramenta valiosa para a obtenção de

informações a partir de entrevistas e discursos individuais.

Para realizar uma Análise de Conteúdo eficaz, é essencial seguir uma série de etapas bem definidas. Inicialmente, é necessário realizar uma leitura flutuante dos dados, seguida pela identificação de unidades de análise e categorização dos fenômenos, conforme apontado por Silva et al. (2005). Posteriormente, o pesquisador deve codificar e classificar as mensagens, a fim de extrair significados mais profundos e promover uma compreensão mais abrangente da realidade estudada. Além disso, a Análise de Conteúdo permite a elaboração de conclusões significativas e a geração de novos entendimentos sobre o tema investigado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Princípios Lean

Para uma implementação bem-sucedida do Lean, é necessário compreender sobre as técnicas dessa filosofia. A maioria das pesquisas sobre os elementos lean foca em apenas um ou dois elementos ou na combinação de dois ou três elementos. Para uma implementação bem-sucedida do lean, é necessário, na prática, a incorporação de todos os elementos lean e a sequenciação das tarefas de implementação (Sundar, Balaji; Satheesh, 2014).

Existem cerca de 20 técnicas para a redução de desperdícios. Existe uma melhor sequência de princípios durante esse período de implementação.

"... esta pesquisa revela que a implementação bem-sucedida do Sistema de Manufatura Enxuta necessita da integração e implementação simultânea dos elementos Lean, juntamente com uma sequência adequada." (Sundar, R; Balaji, A.N; Satheesh, K.R.M., 2014)

Entre as diversas técnicas, algumas das técnicas mais importantes são:

- **Kaizen (Melhoria Contínua):** É uma prática focada na melhoria contínua dos processos produtivos, envolvendo todos os colaboradores da organização. Pequenas mudanças incrementais são realizadas constantemente para otimizar os processos, aumentar a qualidade e reduzir desperdícios.

- **5S:** É uma metodologia de organização do ambiente de trabalho composta por cinco passos: Seiri (Classificação), Seiton (Ordenação), Seiso (Limpeza), Seiketsu (Padronização) e Shitsuke (Disciplina). Esta técnica melhora a eficiência e segurança no local de trabalho, facilitando a identificação de problemas e oportunidades de melhoria.
- **Just-in-Time (JIT):** O Just-in-Time visa a produção e entrega de produtos na quantidade necessária, no momento exato em que são demandados, reduzindo estoques e aumentando a eficiência. A implementação do JIT exige alta coordenação e comunicação entre os diferentes setores da produção.
- **Kanban:** É um sistema visual de controle de produção que utiliza cartões para sinalizar a necessidade de reposição de materiais ou produtos. Esta técnica ajuda a equilibrar a produção, evitando excessos e escassez, e aumentando a flexibilidade e capacidade de resposta da produção.
- **Value Stream Mapping (VSM) :** O VSM é uma ferramenta usada para mapear e analisar o fluxo de valor dos processos de produção, identificando atividades que não agregam valor e desperdícios. Com o VSM, é possível visualizar todo o processo, desde a matéria-prima até o produto final, destacando oportunidades de melhoria e otimização.

3.2 Implementação do Lean com uso de Value Stream Mapping (VSM) na análise de fluxo de produção.

O primeiro passo para a implementação é a compreensão dos princípios *Lean*. Sem o entendimento dos conceitos, objetivos e benefícios, a implementação fica impossível. Toda a técnica deve ser entendida pela equipe inteira da organização. O próximo passo é mapear o fluxo de valor atual (VSM). Isso envolve a criação de um mapa que mostra todas as etapas do processo de produção, incluindo atividades, tempos de ciclo, movimentação de materiais e estoques.

O Value Stream Mapping (VSM) é uma ferramenta fundamental no Lean Manufacturing para analisar e visualizar o fluxo de valor em processos de produção. A aplicação do VSM tem demonstrado diversos benefícios, como a identificação de desperdícios, a melhoria da eficiência operacional e a otimização do fluxo de trabalho (Rahani ; Al-Ashraf, 2012). A visualização do fluxo de valor por meio do VSM permite às

organizações identificar oportunidades de melhoria e implementar ações corretivas de forma estruturada.

Além disso, o uso do VSM na análise de fluxo de produção possibilita uma compreensão mais clara dos processos e atividades envolvidos na cadeia de valor, permitindo a identificação de gargalos, tempos de espera e atividades não valorizadas (Rahani; Al-Ashraf, 2012). Essa análise detalhada do fluxo de produção ajuda as organizações a identificar oportunidades de otimização e a implementar mudanças que resultem em melhorias significativas na eficiência e na qualidade dos processos.

A aplicação do VSM na análise de fluxo de produção é essencial para promover a excelência operacional e impulsionar a melhoria contínua nas organizações. Ao identificar e eliminar desperdícios, reduzir tempos de ciclo e otimizar o fluxo de valor, as empresas podem alcançar níveis mais altos de eficiência e competitividade no mercado. Com os desperdícios identificados, o foco deve ser na sua eliminação por meio da otimização de processos, mudanças na disposição da fábrica e treinamento da equipe. Isso envolve a compreensão e aplicação das diversas técnicas do *Lean Manufacturing* que possibilitaram a otimização geral da empresa e conseqüentemente a eliminação dos desperdícios.

“A implementação bem-sucedida do Lean Manufacturing requer a integração e a implementação simultânea dos elementos Lean, seguindo uma sequência adequada. Além disso, a utilização do VSM na análise do fluxo de produção permite identificar desperdícios, gargalos e oportunidades de melhoria, contribuindo para a excelência operacional e a competitividade das organizações” (Sundar, Balaji; Satheesh, 2014).

“A utilização do VSM na análise de fluxo de produção é fundamental para identificar desperdícios, melhorar a eficiência operacional e otimizar o fluxo de trabalho. A visualização do fluxo de valor por meio do VSM permite às organizações identificar oportunidades de melhoria e implementar ações corretivas de forma estruturada. Essa análise detalhada do fluxo de produção ajuda as organizações a identificar gargalos, tempos de espera e atividades não valorizadas, possibilitando a implementação de mudanças que resultem em melhorias significativas na eficiência e na qualidade dos processos” (Rahani; Al-Ashraf, 2012).

3.3 Desafios da implementação de Lean Manufacturing.

A implementação do Lean Manufacturing enfrenta diversos desafios que podem impactar o sucesso e a sustentabilidade do processo. Um dos principais desafios identificados é a resistência à mudança por parte dos colaboradores e a necessidade de promover uma cultura organizacional que apoie a filosofia Lean (Melton, 2005). A mudança na cultura organizacional é fundamental para o sucesso do Lean e requer o engajamento e o apoio ativo da liderança.

Além disso, a falta de conhecimento técnico e a necessidade de desenvolver habilidades específicas em Lean Manufacturing também representam desafios significativos para as organizações (Sundar, Balaji, ; Satheesh, 2014). A superação desses desafios requer investimento em treinamento e capacitação dos colaboradores, bem como a identificação de líderes internos que possam guiar o processo de implementação.

É essencial que as organizações estejam cientes dos desafios que podem surgir durante a implementação do Lean Manufacturing e adotem estratégias proativas para superá-los. A identificação precoce dos obstáculos e a implementação de medidas corretivas adequadas são fundamentais para garantir o sucesso e a sustentabilidade do Lean Manufacturing nas organizações.

"...Assim, a estrutura de implementação proposta reduz a duração da implementação e diminui a divergência do sistema de manufatura. Como resultado, propõe-se que o Sistema de Manufatura Enxuta possa ser sustentado em um ambiente de negócios competitivo." (Sundar, R; Balaji, A.N; Satheesh, K.R.M., 2014)

"É evidente que o clima de mudança nas indústrias de processos nos últimos anos tem sido uma 'porta aberta' para os pensadores enxutos. Estamos vendo e ouvindo cada vez mais exemplos de como os processos de manufatura nas indústrias químicas e farmacêuticas estão sendo aprimorados por meio do uso de técnicas relativamente simples." (Melton, T., 2005)

"Pode-se argumentar que levou quase quatro décadas para o mundo da manufatura ocidental perceber e abordar a superioridade dos métodos de manufatura japoneses." (Holweg, M., 2007)

"Os pesquisadores devem identificar e priorizar os desafios do Lean para que as organizações de manufatura possam prestar atenção aos desafios de alta prioridade e buscar estratégias eficazes para combatê-los. Neste estudo, utilizamos as metodologias FAHP e FANP para priorizar os desafios de implementação do LM. As técnicas FAHP

e FANP utilizam números difusos, o que dá flexibilidade aos tomadores de decisão no processo de classificação. Neste estudo, identificamos 15 desafios do LM por meio da pesquisa bibliográfica e respostas a questionários. As quatro principais categorias de desafios que surgiram do estudo foram desafios de gestão, conhecimento técnico, cultura e desafios dos funcionários. A barreira cultural surgiu como o desafio mais significativo enfrentado pelas organizações de manufatura." (Parsley II, D.M., 2022)

3.4 Impacto da implementação de Lean Manufacturing nas organizações.

A implementação bem-sucedida do Lean Manufacturing pode trazer diversos benefícios para as organizações, tais como a melhoria da eficiência operacional, a redução de desperdícios, o aumento da qualidade dos produtos e a promoção de uma cultura de melhoria contínua (Sundar, Balaji; Satheesh, 2014). Esses benefícios são essenciais para aumentar a competitividade das empresas em um mercado global cada vez mais exigente.

No entanto, a implementação do Lean Manufacturing também apresenta desafios significativos, como questões relacionadas à gestão, conhecimento técnico, cultura organizacional e desafios dos colaboradores (Parsley II, 2022). A superação desses desafios requer uma abordagem estruturada e a identificação de estratégias eficazes para combatê-los.

É fundamental que as organizações compreendam os impactos da implementação do Lean Manufacturing em suas operações e estejam preparadas para enfrentar os desafios que possam surgir ao longo desse processo. A busca pela excelência operacional por meio do Lean Manufacturing exige um comprometimento organizacional e uma abordagem sistemática para garantir o sucesso a longo prazo.

"A conclusão desta pesquisa revela que a implementação bem-sucedida do Sistema de Manufatura Enxuta requer a integração e implementação simultânea dos elementos Lean juntamente com uma sequência adequada. A pesquisa também propõe um Mapa de Implementação detalhado que oferece uma teoria unificada para a implementação do Sistema de Manufatura Enxuta. Assim, a estrutura de implementação proposta reduz a duração da implementação e diminui a divergência do sistema de manufatura. Como resultado, propõe-se que o Sistema de Manufatura Enxuta possa ser sustentado em um ambiente de negócios competitivo." (Sundar, R; Balaji, A.N; Satheesh, K.R.M., 2014)

"É evidente que o clima de mudança nas indústrias de processos nos últimos anos tem sido uma 'porta aberta' para os pensadores enxutos. Estamos vendo e ouvindo cada vez mais exemplos de como os processos de manufatura nas indústrias químicas e farmacêuticas estão sendo aprimorados por meio do uso de técnicas relativamente simples." (Melton, T., 2005)

"O estudo mostrou que a adoção do LM pode fazer com que uma organização melhore suas operações tanto em países em desenvolvimento quanto desenvolvidos. Os benefícios que as organizações no mundo em desenvolvimento perceberam incluem a satisfação dos clientes ao fornecer produtos de alta qualidade de forma oportuna." (Maware, C.; Okwu, M.O.; Adetunji, O., 2022)

"Pode-se argumentar que levou quase quatro décadas para o mundo da manufatura ocidental perceber e abordar a superioridade dos métodos de manufatura japoneses." (Holweg, M., 2007)

"O VSM aplicado para avaliar o impacto esperado de uma mudança no processo de produção resultou em economias (taxas de rejeição mais baixas) e, em certa medida, uma visão positiva foi devido ao fato de que havia lacunas substanciais entre o trabalho padronizado e o trabalho real - essa lacuna significava que os trabalhadores não seguiam estritamente os padrões de montagem e improvisar o SOP poderia ser um fator-chave na sustentabilidade da melhoria contínua no chão de fábrica, pois os operadores estão totalmente cientes do compromisso de longo prazo de praticar o Lean." (Rahani, AR; Al-Ashraf, M., 2012).

3.5 Benefícios da aplicação de Lean Manufacturing em países desenvolvidos e em desenvolvimento.

A aplicação do Lean Manufacturing em países desenvolvidos e em desenvolvimento tem demonstrado benefícios significativos para as organizações em ambos os contextos. Estudos têm mostrado que a implementação do Lean pode resultar em melhorias na eficiência operacional, redução de desperdícios e aumento da satisfação dos clientes em organizações de países desenvolvidos (Maware, Okwu, ; Adetunji, 2022). Esses benefícios contribuem para a competitividade e o sucesso das empresas em mercados altamente competitivos.

Nos países em desenvolvimento, a adoção do Lean Manufacturing também tem trazido benefícios importantes, como a melhoria da qualidade dos produtos, o aumento da produtividade e a redução de custos operacionais (Maware, Okwu, ; Adetunji, 2022). A

implementação do Lean tem sido uma estratégia eficaz para impulsionar a eficiência e a competitividade das empresas em economias emergentes.

Embora os benefícios da aplicação do Lean Manufacturing sejam observados em diferentes contextos, é importante ressaltar que os desafios e as estratégias de implementação podem variar entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. A compreensão dessas nuances é essencial para garantir o sucesso da implementação do Lean em diferentes ambientes organizacionais.

“Em países desenvolvidos, a aplicação do Lean Manufacturing tem demonstrado melhorias significativas nas operações das organizações, resultando em maior satisfação dos clientes e produtos de alta qualidade entregues de forma oportuna” (Maware, C.; Okwu, M.O.; Adetunji, O., 2022).

“Já em países em desenvolvimento, a implementação do Sistema de Manufatura Enxuta tem sido vista como uma oportunidade para melhorar as operações e competir de forma mais eficaz em um ambiente de negócios competitivo. A estrutura de implementação proposta reduz a duração da implementação e diminui a divergência do sistema de manufatura, permitindo que o Lean Manufacturing seja sustentado em um ambiente de negócios desafiador” (Sundar, R; Balaji, A.N; Satheesh, K.R.M., 2014).

3.6 Relação entre tecnologias da Indústria 4.0 e ferramentas de Lean Manufacturing (LM).

A integração das tecnologias da Indústria 4.0 com as ferramentas de Lean Manufacturing apresenta um potencial significativo para a otimização dos processos produtivos e a melhoria do desempenho empresarial. Rahardjo, Wang, Yeh e Chen (2023) propuseram um framework SSMS e ferramentas Dynamic Lean 4.0 que demonstraram melhorias nos processos de fabricação, combinando tecnologias da Indústria 4.0 com princípios do Lean Manufacturing. Essas ferramentas possibilitam a otimização dos processos produtivos, reduzindo desperdícios e aumentando a eficiência operacional.

A sinergia entre a Indústria 4.0 e o Lean Manufacturing pode proporcionar ganhos substanciais de eficiência e competitividade para as organizações, permitindo a redução de desperdícios, a melhoria da eficiência operacional e a promoção de uma cultura de melhoria

contínua. Recomenda-se que as empresas explorem essa integração para se manterem competitivas em um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico e tecnológico.

“A relação entre as tecnologias da Indústria 4.0 e as ferramentas de Lean Manufacturing tem sido explorada como uma forma de otimizar os processos de produção e melhorar o desempenho empresarial. A proposta de um framework SSMS e ferramentas chamadas Dynamic Lean 4.0 tem como objetivo aproveitar as sinergias entre as tecnologias da Indústria 4.0 e os princípios do Lean Manufacturing para otimizar os processos de produção. A aplicação prática dessas ferramentas demonstrou melhorias significativas nos processos de fabricação, resultando em aumento da capacidade do processo, melhoria do rendimento de produção e redução de desperdícios. Além disso, a combinação de técnicas como o DMAIC com o Digital Poka-Yoke tem mostrado resultados positivos na eliminação de variações indesejadas e na melhoria do desempenho empresarial” (Rahardjo, B.; Wang, F.-K.; Yeh, R.-H.; Chen, Y.-P., 2023).

“A aplicação do Value Stream Mapping (VSM) na análise de fluxo de produção é uma prática fundamental para identificar e eliminar desperdícios ao longo do processo produtivo. O VSM permite visualizar de forma clara e detalhada todo o fluxo de valor, desde a matéria-prima até o produto final, destacando áreas de espera, estoques excessivos, movimentações desnecessárias e outros tipos de desperdícios. Ao aplicar o VSM, as organizações podem identificar oportunidades de melhoria, otimizar o fluxo de produção, reduzir lead times, aumentar a eficiência operacional e melhorar a qualidade dos produtos. Além disso, o VSM também ajuda a promover uma cultura de melhoria contínua, envolvendo os colaboradores na identificação e implementação de soluções para os problemas identificados” (Rahani, Ar; Al-Ashraf, M., 2012).

3.7 Discussão

A integração das tecnologias da Indústria 4.0 com os princípios do Lean Manufacturing tem sido objeto de estudo, visando otimizar os processos de produção e aprimorar o desempenho empresarial. Rahardjo et al. (2023) propuseram um framework SSMS e ferramentas denominadas Dynamic Lean 4.0, que demonstraram melhorias significativas nos processos de fabricação, resultando em aumento da capacidade do processo, melhoria do rendimento de produção e redução de desperdícios. A combinação de técnicas como o DMAIC com o Digital Poka-Yoke tem se mostrado eficaz na eliminação de variações indesejadas e na otimização do desempenho empresarial.

Por outro lado, a aplicação do Value Stream Mapping (VSM) na análise de fluxo de produção, conforme destacado por Rahani e Al-Ashraf (2012), é essencial para identificar e eliminar desperdícios ao longo do processo produtivo. O VSM permite visualizar de forma detalhada o fluxo de valor, desde a matéria-prima até o produto final, identificando áreas de espera, estoques excessivos e movimentações desnecessárias. A utilização do VSM possibilita a identificação de oportunidades de melhoria, a redução de lead times, o aumento da eficiência operacional e a promoção de uma cultura de melhoria contínua, envolvendo os colaboradores na implementação de soluções para os problemas identificados.

Assim, a combinação das abordagens propostas por Rahardjo et al. (2023) e Rahani e Al-Ashraf (2012) evidencia a importância da sinergia entre as tecnologias da Indústria 4.0 e as práticas do Lean Manufacturing na busca pela otimização dos processos produtivos e no aprimoramento do desempenho empresarial. A aplicação conjunta dessas ferramentas e metodologias pode resultar em melhorias significativas na eficiência operacional, na qualidade dos produtos e na redução de desperdícios, contribuindo para a competitividade das organizações no cenário atual.

Além disso, a revisão sistemática realizada por Maware et al. (2022) destaca a importância da implementação do Lean Manufacturing em setores industriais de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os resultados evidenciam que a adoção do Lean pode levar a melhorias operacionais em ambos os tipos de países, incluindo a satisfação dos clientes, a qualidade dos produtos e a identificação de drivers e barreiras para a implementação do Lean. A pesquisa ressalta que as pequenas e médias empresas enfrentam desafios na implementação do Lean, o que pode impactar sua adoção e eficácia. Recomenda-se a colaboração entre pesquisadores de países desenvolvidos e em desenvolvimento para aprimorar os resultados e a generalização dos impactos do Lean Manufacturing.

Por fim, Parsley II (2022) destaca a importância de identificar e priorizar os desafios da implementação do Lean Manufacturing nas organizações industriais. A utilização de metodologias como FAHP e FANP pode auxiliar na priorização dos desafios, sendo a barreira cultural apontada como um dos principais obstáculos enfrentados pelas organizações. A compreensão e superação desses desafios são essenciais para o sucesso da implementação do Lean e para a busca de estratégias eficazes de combate aos obstáculos identificados.

4. CONCLUSÃO

O Lean Manufacturing e o uso do Mapeamento do Fluxo de Valor (*Value Stream Mapping* - VSM) representam não apenas abordagens operacionais, mas sim filosofias de gestão que têm o potencial de transformar fundamentalmente a maneira como as organizações operam e competem no mercado. A implementação bem-sucedida do Lean Manufacturing não se resume simplesmente à aplicação de ferramentas e técnicas, mas requer uma mudança cultural e uma abordagem holística que permeie toda a organização.

O Lean Manufacturing aprimora a eficiência operacional e a cultura organizacional voltada para a excelência, a adaptação contínua e a criação de valor sustentável para todas as partes interessadas. A implementação dessas práticas requer não apenas conhecimento técnico, mas também liderança visionária, engajamento dos colaboradores e um compromisso de longo prazo com a melhoria contínua.

Nos países desenvolvidos, a adoção do Lean Manufacturing e do VSM tem sido amplamente difundida e integrada nas práticas empresariais como uma estratégia essencial para melhorar a eficiência, a qualidade e a competitividade. Empresas em países como Japão, Estados Unidos e Alemanha têm sido pioneiras na implementação dessas metodologias, obtendo resultados significativos em termos de redução de desperdícios, aumento da produtividade e melhoria da satisfação do cliente.

Portanto, a integração do Lean Manufacturing e do VSM em empresas de países desenvolvidos não apenas reflete uma busca por eficiência e excelência operacional, mas também uma estratégia para se manterem na vanguarda da inovação, da qualidade e da competitividade em um cenário empresarial em constante evolução.

REFERÊNCIAS

DE PAIVA, ADRIANA BORGES; DE OLIVEIRA, GUILHERME SARAMAGO; HILLESHEIM, MARA CRISTINA PIOLLA. Análise de conteúdo: uma técnica de pesquisa qualitativa. **Revista Prisma**, v. 2, n. 1, p. 16-33, 2021.

RAHANI, AR.; AL-ASHRAF, M.. Production Flow Analysis through Value Stream. **ELSEVIER**, 2012.

SUNDAR, R.; BALAJI, A.N.; SATHEESH, K.R.M.. A review on Lean Manufacturing implementation techniques. **ELSEVIER**, 2014.

MAWARE, C.; OKWU, M.O.; ADETUNJI, O.. A systematic literature review of lean manufacturing implementation in manufacturing-based sector of the developing and developed countries. **International Journal of Lean Six Sigma**, 13 (2022), no. 3, pp. 521-556.

MELTON, T.. The benefits of lean manufacturing: what lean thinking has to offer the process industries. **Chemical Engineering Research and Design**, 83 (2005), no.6, pp. 662-673.

MOZZATO, Anelise Rebelato; GRZYBOVSKI, Denize. Análise de conteúdo como técnica de análise de dados qualitativos no campo da administração: potencial e desafios. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 15, p. 731-747, 2011.

HOLWEG, M.. The genealogy of lean production. **Journal of Operations Management**, 25 (2007), no. 2, pp.420-437.

RAHARDJO, B.; WANG, F.-K.; THE, R.-H.; CHEN, Y.-P.. Lean Manufacturing in Industry 4.0: A Smart and Sustainable Manufacturing System. **Machines**, 11 (2023), no. 1, p. 72.

PARSLEY II.D.M.. The Challenges of Lean Transformation and Implementation in the Manufacturing Sector. **Sustainability**, 14 (2022), no. 10, p. 6287.

SILVA, C. R.; GOBBI, B. C.; SIMÃO, A. A. O uso da análise de conteúdo como uma ferramenta para a pesquisa qualitativa: descrição e aplicação do método. **Organizações Rurais e Agroindustriais**, v. 7, n. 1, p. 70-81, 2005.